

*Г.Й. Боднар, к.т.н., Л.Ф. Дзюба, к.т.н., доц, І.М. Ольховий, к.т.н., доц. (Львівський університет безпеки життєдіяльності МНС України)
І.М. Рудько (Національний лісотехнічний університет України)*

ДО ОЦІНКИ МІЦНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ ДОРІГ

Розглядається питання визначення зусиль в канаті та реакцій в опорах підвісної канатної пасажирської дороги. Розроблені рекомендації щодо зниження навантажень на опори та підвищення безпеки експлуатації дороги з метою уникнення аварійних ситуацій.

Актуальність задачі. Для уникнення небезпечних відмов в процесі експлуатації підвісних канатних доріг визначальним фактором є міцність її елементів. Навантаження на елементи конструкції канатних доріг не повинне перевищувати певні допустимі значення. Одним із відповідальних елементів дороги є футерівка роликів балансирів, на яку передається навантаження від сталок каната. Якщо навантаження на матеріал футерівки перевищує допустиме значення, то, як показано в [1], в місцях дотику сталок каната до футерівки виникають значні контактні напруження. Ці напруження можуть перевищувати допустимі значення. Це зумовлює інтенсивне зношування та руйнування матеріалу футерівки (рис. 1). Внаслідок цього канат входить в контакт з металом ролика балансира, що зумовлює стирання сталок каната та втрату ним міцності. В результаті можливою є відмова в роботі дороги та виникнення аварійної ситуації.

Рис.1. Повністю зношена футерівка ролика балансира

Матеріали статті базуються на розрахунках та експериментальних дослідженнях, виконаних авторами за господарським договором між ЛДУ БЖД та дирекцією бази відпочинку в Карпатах, де вводилась в експлуатацію нова канатна дорога.

Як показали попередні вимірювання та розрахунки, навантаження на поліуретанову футерівку роликів балансирів дороги внаслідок тиску сталок каната перевищує допустимі значення приблизно в 2 рази [1]. Для оцінки міцності елементів підвісної канатної дороги з метою підвищення надійності її роботи виникла необхідність уточнити навантаження на опори дороги, тобто визначити складові реакцій на опорах та натяг каната.

Вихідні дані для проведення розрахунків, вибрані за кресленням профілю канатної дороги, представлені у вигляді табл.1.

aw	Вертикальні відмітки за кресленням дороги	Довжина прогону по горизонталі, м	Кут α , град	Довжина хорди l_x , м
1	675,3			
2	688,8	76	10,07	77,19
3	704,3	110	8,02	111,08
4	708,8	70	3,67	70,14
5	720,8	152	4,51	152,47
6	742,3	149	8,21	150,54
7	773,8	155	11,49	158,17
8	786,3	84	8,46	84,92
9	801,8	232	3,82	232,52
10	842,3	235	9,77	238,46
11	842,5	46	0,25	46,00
12	866,3	68	19,29	72,04
13	905,8	188	11,86	192,1
14	919,8	108	7,38	108,9
15	936,8	52	18,10	54,7
16	1000,8	196	18,08	206,18
17	1081,3	194	22,53	210,04
18	1090,8	50	10,76	50,89
19	1090,8	30	0	30
20	1112,8	66	18,43	69,57
21	1149,8	104	19,58	110,39
22	1191,8	170	13,88	175,11
23	1215,8	96	14,04	98,95
24	1219,3	48	4,17	48,13

Канат в розрахунках моделювався гнучкою нерозтяжною ниткою, площина якої збігається з вертикальною площиною xOy (рис. 2).

Рис. 2. Розрахункова схема розміщення каната між двома опорами

На рис.2 прийняті такі позначення: 1, 2 – дві сусідні опори, l – довжина прогону між опорами по горизонталі, α – кут нахилу хорди до горизонталі, H_1, H_2 – горизонтальні складові реакцій на опорах, V_1, V_2 – вертикальні складові реакцій на опорах, T_1, T_2 – сумарна реакція на відповідний опорі, H – проекція натягу каната на горизонтальну вісь, f_0 – стріла прогину каната.

Для прийнятої розрахункової схеми розв'язком диференціального рівняння прогину каната є рівняння ланцюгової лінії. Розрахунок горизонтальних та вертикальних складових реакцій проведений з використанням розв'язку задачі про визначення силових параметрів і геометричних характеристик кривої прогину каната у вигляді ланцюгової лінії [2].

Всі обчислення виконані за допомогою пакета прикладних програм в середовищі VBA. Розрахунок проведений за таких вихідних даних: розподілена маса каната ЛК-Р 6×19 (1+6+6/6)+1 о.с. діаметром 30,5 мм $q_k = 3,49 \text{ кг/м}$, ГОСТ 2688-80, розподілена маса крісел

$q_{кріс} = 1,85 \text{ кг/м}$, розподілене навантаження під час транспортування лижників догорі

$q_{люд} = 4,22 \text{ кг/м}$. Сумарне розподілене навантаження: набігаючої вітки каната, яка не

навантажена, $q_0 = 5,34 \text{ кг/м}$, збігаючої вітки каната, яка навантажена вагою лижників

$q_3 = 9,56 \text{ кг/м}$. Для проведення розрахунків за величиною прогинів канату, вказаних в

документації, визначалась фактична довжина каната в прогонах між опорами та загальна довжина каната. За результатами розрахунків фактична довжина каната, що відповідає вказаним на креслення прогином, становить 5506,7 м.

В табл. 2 наведені результати розрахунку навантажень в збігаючій вітці, (навантаженій каната. В таблиці прийняті такі позначення: H - проекція натягу каната на горизонтальну вісь, f_0 - прогин каната посередині прогону, L_i - довжина каната в прогоні, T_1, T_2 - сумарні реакції на першій та другій опорі прогону (рис. 1). На початку таблиць 1 і 2 T_1, T_2 вказані на другій опорі першого прогону.

Таблиця 2

Завантажена вітка каната					
Номер прогону	H , Н	f_0 , м	L_i , м	T_1 , Н	T_2 , Н
1	36546,5	1,881	77,31	37926	-38795
2	38794	3,692	111,41	41047	40248
3	41041,5	1,402	70,22	41469	43450
4	43289	6,275	153,16	45539	44575
5	45536,5	5,773	151,12	47555	-47842
6	47784	6,013	158,75	-50152	50795
7	50031,5	1,671	85,01	51324	52805
8	52279	12,093	234,19	54554	54259
9	54526,5	12,045	240,04	58381	56797
10	56774	0,437	46,01	-61506	56816
11	59021,5	0,973	72,07	63737	-61395
12	61269	6,908	192,74	-63594	65098
13	63516,5	2,17	109,17	64906	-68427
14	65764	0,507	54,72	-69179	70021
15	68011,5	6,964	206,75	75179	-72901
16	70259	6,797	210,54	-73379	80448
17	72506,5	0,411	50,90	74269	74763
18	74754	0,141	30,00	-80198	74763
19	77001	0,699	69,59	82261	-82533
20	79249	1,698	110,44	-82373	86002
21	81496,5	4,281	175,37	86311	-85319
22	83744	1,329	98,99	-86077	87569
23	85991,5	0,315	48,13	86405	

В табл. 3 наведено результати розрахунків вертикальних складових реакцій на опорах, виконані ЛДУ БЖД та проектантом дороги. Відмінність між результатами істотна, а на опорах, де спостерігається інтенсивне зношування футерівки роликів (опори 11, 19) результати проектанта менші на 38% та 28% відповідно. Результати майже збігаються на 1 та 20 опорах.

Таблиця 4

Номер опори	Вертикальні складові реакцій на опорах V , кгс		Номер опори	Вертикальні складові реакцій на опорах V , кгс	
	ЛДУ БЖД	Проектна організація		ЛДУ БЖД	Проектна організація
1	-1104	1172	13	3297	2121
2	1696	1152	14	-1629	1254
3	2090	1405	15	1808	1255
4	1478	999	16	1659	1377
5	1522	1136	17	5248	3346
6	1582	1186	18	3852	2657
7	2383	1568	19	-4278	3327
8	3301	2147	20	841	806
9	2183	1651	21	3816	2445
10	4356	2414	22	1913	1288
11	-3558	2570	23	4205	2660
12	3722	2368	24	1577	1108

Рис. 3. Канатна дорога після зняття

Висновки. Розрахунок вертикальних складових реакцій на опорах дороги підтверджує перевантаження матеріалу футерівки роликів балансирів. Величини реакцій, отримані ЛДУ БЖД, відрізняються від тих значень, що наведені в документації на канатну дорогу. Для зменшення швидкого зношування футерівки роликів балансирів і уникнення пов'язаних з цим явищ ненормальної роботи канатної дороги розроблені та впроваджені заходи зі зменшення сили тиску на матеріал футерівки. Зменшити тиск на матеріал футерівки можна зміною навантажень на опори. Навантаження на опори залежить: від геометрії дороги, тобто розміщення опор; монтажного натягу, який визначає величини прогинів каната в прогонах між опорами. Сила тиску на матеріал футерівки зміниться і при зміні кількості роликів балансирів на опорах.

Розроблені рекомендації щодо зміни геометрії дороги та зменшення навантаження на опори використані в процесі реконструкції дороги для підвищення її надійності. Геометрія дороги змінена шляхом зняття опори №11 (рис. 3), навантаження та зношування футерівки на якій були найбільшими (див. табл. 4). Проведена зміна геометрії дороги підвищила довговічність та термін роботи футерівки роликів балансирів та зменшила ймовірність виникнення аварійних ситуацій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Боднар Г.Й., Дзюба Л.Ф., Ольховий І.М. Дослідження напруженого стану та оцінка міцності футерівки роликів балансирів канатних доріг. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2006. – С. 81-85.
2. Лютий Є.М., Тисовський Л.О., Рудько І.М. Визначення силових параметрів і геометричних характеристик кривої прогину каната у виді ланцюгової лінії. – Вісник Східноукраїнського НУ ім. Володимира Даля. – Луганськ. – 2003 р. – № 12(70). – С. 184-192.